

O‘ZBEKISTON MUZEYLARIDA EKSKURSIYA JARAYONLARINING O‘RGANILISHI (XX ASR IKKINCHI YARMI)

Muxamedova Munisa Sabirovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Muzeyshunoslik kafedrası
professori tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502544>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 1960–1980-yillar davomida O‘zbekistonda muzey va ekskursiya faoliyatining rivojlanish jarayonlari, davlat siyosati darajasida ushbu sohaga qaratilayotgan e‘tibor, qonunchilik asoslari va amaliy chora-tadbirlar tahlil qilingan. Xususan, 1969-yilda qabul qilingan O‘zbekiston MS qarori asosida respublikada turizm va ekskursiya xizmatlarini individlashtirish, auditoriya talablariga moslashtirish, maktab o‘quvchilari, mahalliy aholi va xorijiy sayyohlar uchun alohida turdagi ekskursiyalar tashkil etish tizimi yo‘lga qo‘yilgani ta‘kidlanadi. Matnda muzey pedagogikasi, muzey ekspozitsiyalarini boyitish, ekskursivodlar tayyorlash va ularning malakasini oshirishga doir tizimli ishlar, shuningdek, “Inturist” tashkilotining buklet va yo‘lko‘rsatkichlar chop etishdagi hissasi aks ettirilgan.

Kalit so‘zlar: ekskursiya, muzeylar amaliyoti, induktiv va deduktiv ekskursiyalar, xorijiy sayyohlar, mahalliy sayyohlar, muzey ekspozitsiyasi, ekskursivod, muzey auditoriyasi.

Аннотация. В данной статье проанализированы процессы развития музейной и экскурсионной деятельности в Узбекистане в 1960–1980-х годах, внимание, уделяемое данной сфере на уровне государственной политики, а также законодательные основы и практические меры. В частности, подчёркивается, что на основе Постановления Совета Министров УзССР 1969 года была внедрена система индивидуализации туристических и экскурсионных услуг в республике, адаптированная к требованиям различных аудиторий — школьников, местного населения и иностранных туристов. В тексте отражены вопросы музейной педагогики, работы по обогащению музейных экспозиций, подготовки экскурсоводов и повышения их квалификации, а также вклад организации «Интурист» в издание буклетов и путеводителей.

Ключевые слова: экскурсия, музейная практика, индуктивные и дедуктивные экскурсии, иностранные туристы, местные туристы, музейная экспозиция, экскурсовод, музейная аудитория.

Annotation. This article analyzes the development processes of museum and excursion activities in Uzbekistan during the 1960s–1980s, the attention given to this field at the level of state policy, as well as the legislative foundations and practical measures taken. In particular, it emphasizes that, based on the 1969 Resolution of the Council of Ministers of the Uzbek SSR, a system of individualization of tourism and excursion services was introduced in the republic, adapted to the needs of different audiences — schoolchildren, local residents, and foreign tourists. The text also covers issues of museum pedagogy, efforts to enrich museum exhibitions, the training and professional development of tour guides, as well as the contribution of the “Intourist” organization to the publication of booklets and guidebooks.

Keywords: excursion, museum practice, inductive and deductive excursions, foreign tourists, local tourists, museum exhibition, tour guide, museum audience.

Respublika muzeylari amaliyotida 1960-yillar oxirlariga kelib, ekskursiyalarni guruhlar qarab individuallashtirib borish tartibi yo‘lga qo‘yildi. Bunga muvofiq quyidagi shakllar yuzaga keldi: a) maktab o‘quvchilari uchun; b) mahalliy aholi uchun; v) xorijiy sayyohlar uchun; g) yakka tartibdagi turistlar uchun. Belgilangan shakllarning har birida olib boriladigan ekskursiyalar auditoriya talabi va imkoniyatiga muvofiqlashgan holda tashkil etildi. Muzey pedagogikasi nuqtai nazaridan o‘quvchilarga muzey va turli yodgorliklarda olib borilgan ekskursiyalar Markaziy ekskursion-turistik markaz hamda Xalq ta’limi ministrligi hamkorligida yaratilib, amaliyotga joriy qilinishi ta’minlandi[2].

1969-yil SSSR Ministrlar Sovetining “Mamlakatda turizm va ekskursiyani yanada rivojlantirish tadbirlari to‘g‘risi”da Qarori qabul qilindi[1]. Turizm va ekskursiya faoliyatiga hukumat darajasida e’tibor qaratilishi bu paytga kelib, madaniy turizm rivoj topa borgani, mamlakatga sayyoh sifatida tashrif buyuruvchilar soni ortgani bilan ham bog‘liq edi. Qarorda turizm va ekskursiya keng rivoj topgani ta’kidlab o‘tilar ekan, mazkur faoliyat turi dam olish shakligina bo‘lib qolmay, aholining madaniy saviyasini oshirish va uni g‘oyaviy siyosiy jihatdan tarbiyalashdagi muhim vosita ekanligi qayd etildi. Mazkur Qarorda mahalliy aholi, xususan yoshlarning turistik ekskursiya xizmat ko‘rsatish jihatidan o‘sib borayotgan talablari inobatga olinishi muhimligi ta’kidlanadi. Respublikaning bir qancha hududlari, shahar va rayonlarida turistik ekskursiya muassasalari, shaxobchalari keng rivojlanmagani yuzasidan chora-tadbirlar belgilanadi. “SSSR Madaniyat ministrligi, ittifoqdosh respublikalar Ministrlar Sovetlariga muzeylarda, kartina galereyalarida hamda madaniyat organlariga qarashli boshqa obyektlarda ekskursiya sifatini oshirish, malakali ekskursavodlar bilan ta’minlash, ekspozitsiyalarni yaxshilash, ularni tartibga keltirish, muzey va vistavkalarining qo‘llanmalari hamda ma’lumotnomalari chiqarishni ko‘paytirish taklif etildi”[1]. Shuningdek, turistik tovarlar bilan savdo-sotiq qilishni yaxshilash, ixtisoslashtirilgan “Turist” magazinlari shaxobchalarini kengaytirish choralari ham belgilandi. SSSR Ministrlar Soveti huzuridagi geodeziya va kartografiya Bosh boshqarmasiga 1970-yildan boshlab turistik mashrutlari va zonalar xaritalari, sxemalari har yili chiqarilishini ta’minlash taklifi berildi. Bu jarayonlar aslida O‘zbekiston davlat matbuot komiteti tomonidan 1968-yildan amalga oshirilishi rejalashtirilgan edi.

Hukumat qarori ijrosi o‘laroq, 1969-yildan rus, fransuz, nemis, ingliz tillarida ekskursiya mashrutlari belgilangan hududlar haqida ma’lumot beruvchi ilk sayyohlik yo‘lko‘rstkichlari amaliyotga joriy etila boshladi. Birinchi bo‘lib, “Inturist” turistik byurosi ilmiy xodimlari bilan hamkorlikda “O‘zbekiston” bukleti nashrdan chiqarilib, ekskursiyaning boshlanishida sayyohlarga bepul taqdim etildi. 1970-yilga kelib esa, “O‘zbekistonga xush kelibsiz” axborotnoma nashri ishlab chiqilib, sinov tariqasida ingliz va nemis tillarida 50 nusxada, fransuz tilida esa 30 nusxada chop etildi.

SSSR Madaniyat Ministrligiga turistik ekskursiya mavzularida hujjatli va badiiy filmlar yaratish rejasini ishlab chiqish hamda amalga oshirish, turizm va ekskursiyani radio hamda televideniye orqali keng propaganda qilish, ekskursiya va turistik mavzulari yuzasidan adabiyotlar, yo‘lko‘rsatkich, plakat, otkritka va buyumlarni ommaviy tirajda nashr etish vazifalari yuklandi.

O‘zbekistonda ham bu boradagi ishlar jadallashdi. Toshkent, Urganch, Buxoro, Samarqand turistik byurolari, muzey ilmiy xodimlari tomonidan zamonaviy rangli yechimdagi axborot ma’lumotnomalar ishlab chiqildi. Muzeylarning noyob ashyolari fotolari asosida kalendarlar, yon daftar muqovalari tayyorlandi, 40x40 hajmdagi turistik reklama fotokollajlari ishlab chiqildi. Bularning barchasi turistlarning tarixiy hudud bo‘yicha kerakli ma’lumotlarni

o'zlashtirishida qo'l keldi, ekskursiya xizmati davomida sayyohlar taklifini o'rganishda ahamiyatli bo'ldi.

O'zSSR Ministrlar Sovetining 1967-yil 30-noyabrdagi 616-sonli qaroriga asosan 1970-yil Xorazm oblast boshqaruvi madaniyat bo'linmasining 1970-yil 1-fevraldagi 10-sonli buyrug'i bilan Xorazm tarixiy revolyusiya muzeyi ham muzey qo'riqxonaga tarkibiga kiritildi. Ushbu muzey 1920-yil 26-aprelda Xorazm Xalq Soveti respublikasi qaroriga asosan tashkil etilgan edi. Muzey davr siyosatining "ilg'or madaniy agitator va propaganda" markazi sanalardi. Shu boisdan xorijiy turistlar va ko'proq mahalliy aholi yoki maktab o'quvchilaridan iborat guruhlarining majburiy tanishuvlari tashkillashtirilardi. Yettita zaldan iborat bo'lgan muzeyda "Xorazmda revolyusiya g'alabasi", "Xorazm komsomollari", "Xorazmning iqtisodiy rivojlanishi va Sovet Xorazmida madaniy o'sish", "Kollektivlashirish", "Xorazm paxtachilik mayog'i" kabi tematik ekspozitsiyalar joy olgan. Muzey ekspozitsiyasi yechimida uchta tarixiy interer (Ishchining maishiy turmushi, Dehqon hayoti, Hunarmand turmush tarzi) muhitini qiziqarli tarixiy figuralar manekeni bilan jonlantirilgani e'tiborli bo'lgan.

1969-70-yillaridagi UzSSR Madaniyat Ministrligiga muzey qo'riqxonaga direktori T. V. Sereda va ilmiy xodim I. S. Salayeva taqdim etgan hisobotlarda Ichan qal'a muzey qo'riqxonasiga xorijiy turistlar oqimi ko'payganligi va xizmatlar sohasi kengayganligi munosabati bilan birinchi toifa berish taklifi ilgari suriladi[6, 23-v.]. Shuningdek, muzey ekskursavodlari shtati qo'riqxonaga tomonidan moliyalashtirilishiga qaramay, xorijliklar uchun olib borilgan ekskursiyalarga to'lanadigan pullar yaxlit Urganch turbazasi hisob raqamiga kelib tushishi masalasi tanqid qilinadi. Bu mablag'larni to'g'ri taqsimlash asosida yodgorliklar bo'yicha tashkil etiladigan ekskursiyalar uchun Urganch turbazasida alohida ekskursavodlar shtati tashkil etish zarurligini ta'kidlanadi.

1970-yilga kelib tashrifchilar talablari asosida Muzey ilmiy xodimlari tomonidan Ichan qal'a va Dishan qal'adagi zargarlar ko'chasi (A. Atanazarov), mato to'quvchilar ko'chasi bo'ylab folklor va mahalliy urf-odatlar uyg'unlashgan (M. Divanova) ekskursiya loyihalari tayyorlandi. Rus, ingliz va fransuz tillarida "Po zalam Xivinskogo muzeya-zapovednika" bukleti va 54 ta planshetlar tayyorlandi. 1969-70-yillar mobaynida muzey xodimlari tomonidan kolxozlarda 21 ta ma'ruza tashkil etildi, ekspozitsiya zallari bo'ylab 2292 ta ekskursiya o'tildi.

1971-yilga kelib Ichan qal'a hududini ko'kalamzorlashtirish ishlari tashkil etila boshlandi. Turistlar uchun gazeta kiosklari, suvenir do'konlari va salqin ichimliklar savdosi tashkil etilgan kichik sayilgoh faoliyati ham yo'lga qo'yildi[7, 27-v.]. Muzey qo'riqxonaga keramik suvenirlar, yodgorliklar tasviri tushirilgan metall nishonlar tayyorlash bo'yicha shartnomalar tuzdi. Metall nishonlar (znachok) esdalik sifatida xorijiy turistlarga bepul berilishi ko'zda tutilib, bu targ'ibot borasida ham muhim ahamiyat kasb etardi.

1973-yildan boshlab, ekskursion byurolarga gid-tarjimonlar tanlab olinadi boshladi. Bunda siyosiy puxta, filologik oliy ma'lumotga ega shaxslar jalb etildi. Turistik byurolar agentligida gid-tarjimonlar qabuli uchun Inturistning maxsus bo'linmalari ish olib borardi[8, 7-v.]. O'quv kursining davomiyligi 3 oyni tashkil etib, bitiruvchilar 1 oylik stajirovkaga jalb qilinardi. Malaka oshirish kurslari esa asosan Moskva shahrida tashkil etilgan bo'lib, 10 kunlik metodik seminarlar tashkil qilingan. Kurs yakunida bitiruvchilar xorijiy tilni bilish malakasi bo'yicha og'zaki va yozma tarjima turidan alohida imtihon topshirganlar[9, 51-v.]. Shuningdek, ekskursiyalar asosan sayyohlar guruhini birlashtirgan, "Inturist" avtobuslarida olib borilishini inobatga olgan holda, gid-tarjimonlarni sinovdan o'tkazish uchun maxsus jihozlangan avtobuslarda o'quv darslari ham tashkillashtirilgan.

1974-yilga kelib Butunjahon turizm tashkiloti nomi o'zgartirilib BMTning sayyohlikni rivojlantirish bo'yicha yagona tashkiloti sifatida faoliyat olib bordi[4]. Mazkur tashkilot 1925-yil Xalqaro sayyohlar assotsiatsiyasi sifatida ish boshlagan edi. Uning shtab kvartirasi Madrid shahrida joylashgan bo'lib, rus, ingliz, fransuz, ispan tillari rasmiy til sifatida qabul qilindi. Tashkilot sayyohlik sohasida ilmiy tadqiqot ishlari yaratish, do'stlik va madaniy aloqalarni mustahkamlash asosida madaniy turizmni rivojlantirish faoliyatini olib bordi.

1978-yilga kelib, Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarining beshinchi xalqaro kinofestivali o'tkazilishi munosabati bilan Toshkentdagi chet tillar va Pedagogika instituti studentlari gid-tarjimon sifatida jalb etildilar. Ingliz, fransuz, ispan, nemis, arab, hind tilarida gapira oladigan studentlar chet ellik mehmonlarga hamroh bo'lib, muzey ekskursiyalarida ham tarjimon sifatida ishtirok etdilar. Bo'lg'usi tarjimonlar maxsus kurslarda tayyorgarlikdan o'tib, ekskursiya xususiyatlarini ham o'rgandilar[3].

Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarining V xalqaro kinofestivalida kinolashtirish tashkilotlari kinoteatrlar hamda madaniy muassasalar bilan bir qatorda muzeylar bilan birgalikda ish olib bordilar. Mazkur kinofestival madaniy turizm borasida ham ahamiyatli bo'ldi. Kino arboblari tashrifi orqali respublikaga xorijiy sayyohlarni yanada ko'proq jalb etish imkoniyati tug'ildi. Xorijlik kino ustalariga O'zbekistonni tavsiflovchi esdalik sovg'alari hozirlandi. Jumladan, Toshkent “Sovg'alar” fabrikasida ko'plab sovg'alar majmuyi ishlab chiqildi. 1980-yil Moskvada bo'lib o'tadigan jahon olimpiadasiga 500 dona atlas matodan suvenir sumkachalar, 1000 dona rangdor islimiy naqshli ro'mollar sovg'a sifatida tayyorlandi. Bu ishlarda O. Fayzullaev, Sh. Muhammadjonov, M. Salimov, A. Bortmisser kabi tajribali rassomlar barchaga o'rnak bo'ldi[5].

1980-yillarda O'zbekiston muzeylari tizimlashtirilib, markazlashgan muzeylar sistemasi yaratildi. Bundan ko'zda tutilgan maqsad avvalo nazorat, so'ngra muzey to'plamlaridan g'oyaviy va targ'ibot maqsadlarida kengroq va unumliroq foydalanish, viloyat, shahar va tuman muzeylari saviyasini oshirish, ayrimlarini tematik qayta tashkil qilishdan iborat edi.

Bu davrda har bir viloyat, shahar, tuman markazlarida o'lkashunoslik muzeylari tashkil etilishiga e'tibor qaratildi. Ommaviy-g'oyaviy ishlar kuchaytirildi va muzeyning asosiy faoliyati sun'iy ravishda qisqartirildi, ish uslubi va shakllari soddalashtirildi. Mafkuraviy g'oyalarga mos kelmaydigan madaniy yodgorliklar ahamiyati pasaydi. Muzey muassasalarining o'ziga xos, individuallik tomonlari tenglashtirildi. Ekspozitsiyalarda yodgorliklardan foydalanish masalasi noto'g'ri hal qilindi va bularning barchasi muzeylar rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. 1980-yillarda respublikada 31 ta muzey mavjud bo'lib, ulardan 17 tasi o'lkashunoslik, 3 tasi tarixiy, 3 tasi badiiy, 2 tasi adabiy hamda 1 ta tabiiy ilmiy muzeylar edi[10, 14-18-vv.].

Bu yilda Samarqand viloyat o'lkashunoslik va Afrosiyob muzeylarida yangi ekspozitsiyalar yaratildi. Surxondaryo, Qashqadaryo, Angren o'lkashunoslik muzeylari ekspozitsiyalari yangilandi. Samarqanddagi Sherdor madrasasida etnografiya ekspozitsiyasi ochildi. Andijon viloyat o'lkashunoslik muzeyining 2 ming kv metrga ega yangi ekspozitsion zali shakllantirildi. Respublika muzeylarining umumiy ekspozitsion hududi 1980-yilda 3.878 km.m bo'lsa, 1981-yilga kelib esa 63306 kv.m ni tashkil etdi. Ulardan ekspozitsiya uchun 31.444 kv.m (umumiy maydonning 49 %), fondlar uchun 7.121 kv.m (umumiy maydondan 11%) ajratildi. Bu davrda muzeylarga umumiy tashrif 3,6 mlnni tashkil etdi. Jumladan, Xalqlar do'stligi muzeyi – 266 ming, Qo'qon o'lkashunoslik muzeyi – 144 ming, Buxoro muzeyi – 618 ming, Surxondaryo muzeyi 103 ming kishini tashkil etdi[11, 20-v.]. An'anaviy shakldagi jamoaviy ishlar bilan bir qatorda, muzeylar faoliyatida yangi yo'nalishlar, tashrifchilarga xizmat ko'rsatish, boshqa san'at va madaniyat tashkilotlari bilan hamkorlikda ishlash va ularni siyosiy–

g‘oyaviy muzeylar faoliyati bilan tanishtirish ishlari olib borildi. Bu borada Xalqlar do‘stligi muzeyi, Farg‘ona o‘lkashunoslik muzeyi, Surxondaryo o‘lkashunoslik muzeyi, Buxoro muzeylari, Akmal Ikromov nomidagi O‘zbekiston madaniyati va san‘at tarixi davlat muzeylari faol ishtirok etishdi[12, 24-26-vv.].

1981-yilda umumiy hisobda 56608 ta ekskursiya o‘tilgan bo‘lib, 1,6 mln tomoshabinni, ya‘ni 46 foiz tashrifchini qamrab olgan edi. Eng ko‘p ekskursiyalar Akmal Ikromov nomidagi O‘zbekiston madaniyati va san‘ati tarixi davlat muzeyida – 14,666 ta, Ichan qal‘a muzey qo‘riqxonasida – 9.679 ta, Buxoro viloyati o‘lkashunoslik muzeyida – 7, 625 ta tashkil etildi. Respublika tabiat muzeyida – “O‘zbekistonda tabiatni asrash muammolari”, Ichan-qal‘a muzey qo‘riqxonasi – “Yangi davr san‘ati”, Andijon o‘lkashunoslik muzeyi – “Konstitutsiya – hayotimizning asosiy qonuni” mavzularida siyosiy-g‘oyaviy targ‘ibot ishlari olib borildi. Muzeylar bo‘yicha 1327 ta, muzeydan tashqari 1829 ta leksiya o‘tildi. Surxondaryo, Buxoro, Qashqadaryo, Angren o‘lkashunoslik muzeylari, Xalqlar do‘stligi muzeyining ekspozitsiyalari yangilandi. Samarqanddagi Sherdor me‘moriy yodgorligida etnografiya ekspozitsiyasi ochildi. Respublikadagi muzeylarning umumiy maydoni 1980-yilgi ma‘lumotga qaraganda 3.878. kv.m. dan 63306 kv.m. ga oshdi. Ekspozitsiya 31.444 kv.m. (umumiy maydonning 49 foizi), fondlar saqlash uchun 7.121 kv.m. (11 foiz) maydonni tashkil etdi. 1980–1981-yillarda respublika muzeylari fondi 60 mingga ko‘payib, eksponatlar soni 1 mlndan oshdi[13, 27-v.].

XX asrning ikkinchi yarmida O‘zbekistonda muzey va ekskursiya faoliyatining rivojlanishi davlat siyosati darajasida muhim yo‘nalish sifatida shakllandi. 1960-yillar oxirlaridan boshlab, ekskursiyalarni auditoriya talabiga qarab individuallashtirish tizimi joriy qilindi va maktab o‘quvchilari, mahalliy aholi hamda xorijiy sayyohlar uchun alohida ekskursiya shakllari ishlab chiqildi. 1969-yilda qabul qilingan qaror asosida ekskursiya xizmatlarini rivojlantirishga oid keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi. Turistik ekskursiyalarni sifatli tashkil etish maqsadida gid-tarjimonlar tayyorlash yo‘lga qo‘yildi, xorijiy tillarda bukletlar, yo‘lko‘rsatkichlar va axborotnoma materiallari nashr etildi. Xususan, “Inturist” byurosi tomonidan O‘zbekiston bo‘yicha ilk ekskursion qo‘llanmalar ishlab chiqildi.

Xorazm, Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi tarixiy shaharlarda ekskursiyalarni zamonaviy shaklda tashkil etish, suvenir mahsulotlari yaratish, madaniy-ma‘rifiy targ‘ibot ishlarini kuchaytirish orqali sayyohlik salohiyati oshirildi. Ichan qal‘a, Afrosiyob, Sherdor madrasasi kabi yodgorliklar asosida yaratilgan ekspozitsiyalar mahalliy va xorijiy tashrifchilarning tarixiy bilimni kengaytirishda xizmat qildi. 1980-yillarda esa respublika muzeylar tizimi markazlashtirilib, ularning umumiy maydoni sezilarli darajada kengaydi. Tematik ekspozitsiyalar boyitildi, tashriflar soni ortdi, va g‘oyaviy-siyosiy targ‘ibot ishlarining kuchayishi bilan birga, muzeylarning o‘ziga xosligi, tarixiy yodgorliklarga bo‘lgan ilmiy yondashuv biroz cheklanib qoldi. Umuman olganda, bu davrda O‘zbekiston muzeylarida ekskursiya faoliyati nafaqat madaniy-ma‘rifiy maqsadlarda, balki ijtimoiy-siyosiy tarbiya vositasi sifatida ham keng qo‘llanildi. Muzeylarning moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi, ekskursiya xizmatlari takomillashtirildi va xalqaro darajadagi hamkorlik tajribalari yo‘lga qo‘yildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мамлакатда туризм ва экскурсияни янада ривожлантириш тўғрисида // Совет Ўзбекистони. 1969 йил 27 июнь.
2. Путрик Ю.С. Истории туризма. – М.: «Профиздат», 2014. – С.196.

3. Студентлар меҳмонлар ҳамроҳи // Ўзбекистон маданияти. 1978 йил 14 февраль. № 13 (2279).
4. UNWTO Basic Documents/ Statutes// The World Tourism Organization (Электрон нашр). <http://dtx tq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/130718basicdocumentsenweb.pdf> ҳаволаси асосида.
5. Фестивалга совғалар // Ўзбекистон маданияти. 1978 йил 24 февраль. № 16 (2262).
6. O‘zbekiston Milliy Arxivi, R – 2487- jamg‘arma, 3 - ro‘yxat, 1911-ish, 23- varaq.
7. O‘zbekiston Milliy Arxivi, R - 2487- jamg‘arma, 3 - ro‘yxat, 1911-ish, 27- varaq.
8. O‘zbekiston Milliy Arxivi, R – 2753- jamg‘arma, 1- ro‘yxat, 45-ish, 7- varaq.
9. O‘zbekiston Milliy Arxivi, R – 2753- jamg‘arma, 1- ro‘yxat, 45-ish, 51- varaq.
10. O‘zbekiston Milliy Arxivi, R – 2296- jamg‘arma, 7-ro‘yxat, 79a- ish, 14-18 – varaqlar.
11. O‘zbekiston Milliy Arxivi, R – 2296 - jamg‘arma, 7 - ro‘yxat, 79a- ish, 20 - varaq.
12. O‘zbekiston Milliy Arxivi, R – 2296 - jamg‘arma, 7- ro‘yxat, 79a-ish, 24-26- varaqlar.
13. O‘zbekiston Milliy Arxivi, R – 2296 - jamg‘arma, 7 - ro‘yxat, 79a - ish, 27-varaq.